

БАДИЙ ОБРАЗ ЯРАТИШДА УЧЛИК ТАМОЙИЛИ

С.Хўжаев

ФарДУ катта ўқувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793332>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 02nd July 2022

KEY WORDS

учлик, образ, сюжет, композиция, мантиқий конструкция.

ABSTRACT

Мақолада рус ёзувчи И.Буниннинг “Чанг туши” (“Сны Чанга”) ва Марк Твеннинг “Геккельбери Финн саргузаштлари” романларидаги образ ва уларнинг асарда бадиий-эстетик вазифани бажариш жараёнидаги учлик тамойилига амал қилингани илмий исботлаб берилган.

Маълумки, учлик тамойили фалсафада кенг қўлланадиган. Хусусан, француз олими Жак Лакан ҳам борлиқ идрок қилишда инсонга учлик тамойили асосида ёндашган. Бу ҳақда манбаларда шундай ёзилган: “Лаканнинг бутун мантиқий конструкцияси асосини “реаллик – тасвирийлик – рамзийлик” (“Реальное — Воображаемое — Символическое”) учлиги ташкил этади. Бу инсониятнинг мавжуд бўлиш ўлчами ёки тартиби бўлиб, уларнинг мувофиқлигидан субъект “тақдири” юзага чиқади. Умумий тизимдан реаллик, тасвирийлик, рамзийликнинг қай бирига кўпроқ урғу берилганлигига қараб, Лакан концепциясининг зарур босқичини шартли равишда ажратиш мумкин [1, 405]. Масалан, рус ёзувчиси И.А. Буниннинг “Чангнинг туши” номли ҳикоясидаги ит образи ва унинг инсонга бўлган муносабатини реал ҳаётда, ҳаёлида ва мажозий тарзда ифодалангани кузатиш мумкин: “Ким ҳақида гапириш барибир эмасми? Ерда

яшовчиларнинг ҳар бири бунга лойиқ. Қачонлардир Чанг унинг ердаги мавжудлиги боғланган олам ва хўжайинини таниди. Ўшандан буён кемадаги қум соат каби олти йил оқиб ўтди. Мана яна тун – тушми бу ёки ўнгим? – яна тонг отяпти – тушми бу ёки ўнгим? Чанг кекса, Чанг карахт, маст – у ҳамон мудрар эди” [2, 405]. Ҳикоя экспозицияси шу тарзда бошланади. Парчага диққат қилинса, ровий ит ва унинг мудроқ ҳолатини тасвирлайди. Воқеалар шу тарзда кексайган Чанг ва унинг ҳаёли ҳамда реаллик ўртасида тасвирланади. Аниқроғи, Чанг кўрган мавжудликни унинг ҳаёлида тасвирлайди. Бунда ит рамзий маънода ҳам, реал маънода ҳам садоқат тимсоли сифатида келтирилади. Шу ерда француз олими Жак Лаканнинг юқорида келтирилган, учлик тамойилига асосланган мантиқий формуласи кўзга ташланади. Ёзувчи ит ва унинг эгасига бўлган садоқати, меҳри орқали кишилик жамиятидаги

ижтимоий муаммолар, жумладан, меҳр танқислиги, ёш ва кучга тўлган пайтида кема капитани бўлиб ишлаган, кучдан қолгач эса, кунларини Одессанинг совуқ қиш кунларини кўп қаватли уйнинг мансардали хонадонларида ёлғиз, пулсиз, неочор аҳволда маст-аласт ўтказётган мутахассис фожеаси, итнинг одамлар ўртасидаги ўзаро муносабат нима қурилганига тушунмаслиги (чунки у барча инсон ҳуҷумат лойиқ деб билади) ҳақидаги масалалар бадий ифодаланган.

“Чангнинг туши”да экспозиция сифатида келтирилган парчадан кейин мудраётган ит собиқ хўжайини ва у билан кечган сурурли дамларини эслади. Орада ўзининг Одессага узоқ Хитойдан келган бир киши иложсизликдан ўлган балиқ сотиб юрган пайтида ёш капитан уни шу Хитойдан сотиб олгани келтирилади. Кучукка хитойлик, ёки хитойлик одамдан олинган деган маънода Чанг деб лақаб қўйилгани келтирилади. Шу ерда Чангнинг аслида учта хўжайини бўлгани ойдинлашади. Биринчи хитойлик, иккинчиси кема капитани, учинчиси эса журналист бўлиб, биринчиси иложсиз қолганидан кучукни сотиб юборади. Бу ерда итнинг инсонга садоқат кўрсатиб, ундан садоқат топмаганлиги кўзга ташланса, капитан эса унга жуда меҳрибон, яқин одамдек муносабатда бўлгани, бирга нонушта қилишгани, узоқ сафарларда бирга бўлишга эсланади. Журналист ҳам ёлғиз, у ҳам капитандек меҳрибон эмас, аммо у нисбатан ўзига тўқ яшайди, капитандек дардини айтиб у билан суҳбатлашмайди. Чанг унинг хонадонидида собиқ эгаларини хотирлаб кун кўради. Кўринадик, мазкур ҳикоя

сюжет композицияси ит ва унинг хўжайинлари, яъни уч персонаж билан боғлиқ воқеалар асосига қурилган. Уларни Чанг образи бирлаштириб туради. Ҳикояда учлик тамойили етакчилик қилиши ва учликнинг ҳикоя структурасида асосий вазифани бажаришини кузатиш мумкин.

Лаканнинг учлик тамойилини биз юқорида парча келтирган асар, аниқроғи, Марк Твеннинг “Теккельбери Финн саргузаштлари” номли романида ҳам учратишимиз мумкин. Унда воқеалар реаллик билан тасвирлагани учун улардаги тасвирийлик ишонарли чиққан. Чунки уни XIX аср ўрталари ва иккинчи ярмида АҚШда етим бола ва у билан юрган негр қулнинг яқка юриши табиий ҳол бўлган. Шунингдек, пиёниста ота ва фирибгарлар тез-тез учраб турадиган ҳодисалардан саналади. Кенг планда эса Гекнинг кўрган кўчирганлари шу ёшдаги болалар ҳаётига рамзийлик олиб киради. Демак, мавжудлик, хаёлийлик, рамзийлик инсон борлигининг асосини ташкил этса, адабиёт ҳам бадий тафаккур маҳсули (ёки ижтимоий онг шакли) сифатида Жак Лакан концепциясидан четга чиқмайди. Бу эса исталган бадий асарда реаллик, хаёлийлик ва рамзийликни топиш имконини беради. Бунда талқин ва таҳлил усулларига таянилади. Масалан, романдан олинган қуйидаги парчада ҳам учлик тамойилини кўрамиз:

“ – Менга қара, мени камситаверма! – деди у. – мен йўқлигимда бу ерда ахмоқлар кўпайиб қолган-да! Терингни шилиб, ичинга сомон тикаман. Айтишларича, саводинг чиқиб қолибдими – ўқиш, ёзишни билармушсан. Ўйлайсанки, отанг

саводсиз бўлса, ҳеч нарсага ярамайдими?...

Майли, унга (болани асраб олган Мэри Дуглас хоним) ҳали кўрсатаман, сўрамаган жойга бурнини суқавериш қандай бўлишини! Сен эса, қара, мактабингни ташла, эшитдингми? Мен уларга кўрсатиб қўяман! Болани ўз отаси олдида олифта бўлиб, бурнини кўтариб туришга ўргатишибди, қадрли бўлиб қолдингми?!. Агар сени ўша мактаб олдида ўралашиб юрганингни кўрсам, ўзингдан кўр! Онанг ўқишни биламаган, ёзишни билмаган, саводсизлигича ўлиб келган. Сенинг барча қариндошларинг саводсиз бўлишган ва шундай ўтишган. Мен ҳам ёзиш ва ўқишни билмайман. Сен олифта бўлиб қолдингми, буни қара-я! Бунга шунчаки қараб турадиган одаммасман, эшитдингми?!" [3, 28]

Парчада дарғазаб ота, бола ва асраб олган аёл муносабатини кузатиш мумкин. Жоҳил ота дайдиб юрган вақтида қаровсиз Гекни эри урушда вафот этган Мэри Дуглас исмли аёл ўз қарамоғига олади. Буни ҳамманинг олдида очиқ тан олиб шаҳарчадаги судьянинг розилиги билан шу ишга киришади. Аммо ўғлига бошқалар ғамхўрлик қилаётганини эшитган ота тўсатдан пайдо бўлади-да, ўзи яратиб беролмаган шароитда яшаб ўқиётган Гекнинг ҳолатидан ғазаби кўзийди. Чунки у ўзи саводсиз, жоҳил, ўғри, ичувчи бўлиб, ўғлига шароит яратиб беришни эпполмайди. Аммо бу ишни бошқалар бажаришига ҳам имкон бермайди. Демак, ота, бола ва Дуглас учлиги мазкур романдаги сюжет ривожига асосий мотив бўлиб хизмат қилган. Чунки бола, айнан, ота унинг ётоғига бостириб кирган куни

йўқолади. Аслида уни отаси узоқ тоғ ўрмонидаги кулбасига ўғирлаб кетган бўлади. Қидириш ёрдам бермагач, ҳеч ким уни изламай қўяди. Сўнгра Гек отасининг зуғумидан қочиб, қадрдон дўсти, негр Жимни топади ва улар дарё бўйлаб саёҳатга чиқишади.

Болани ота уйдан қочиб кетишига қатор сабаблар бор эди. Биринчидан, отаси Гекни кулбада ёлғиз қолдириб, устидан қулфлаб кетар, баъзан уч кунлаб оч қолар эди. Иккинчидан, кулба ярим ертўла шаклида бўлиб, катта ўрмон ичида эди, турли йиртқич ҳайвонларнинг ўкириғи, қушларнинг ваҳимали овозигина эшитиларди. Учинчидан, отаси ичиб олган куни Гекни ўлдирмоқчи ҳам бўлади. Шунинг учун у отасидан қутулишга интилади, Дуглас хонимнинг олдида борса отаси уни яна тутиб олишини, ёлғиз аёл иложсиз эканлигини бола тушунади. Шунинг учун узоқроққа кетади. Демак, Марк Твеннинг ушбу романида мотив асосида Геккельберри Финн, ота Финн ва Мэри Дуглас учлиги асос бўлади.

Ёзувчи уй, шаҳарча, мактаб, ўрмон, дарё каби маконлар тасвири орқали ҳам сюжет, персонаж ва ровий нутқи ўзига хос учликни ҳосил қилади. Зеро, шу йўл билан "учликлар таҳлилида бадиий макон ва вақт... композиция эканлиги илмий асосланган". Натижада роман бошида Гек шинамгина уй ва атрофи девор билан тўсилган ҳовлида, кейинроқ эса мактаб, шаҳарча, ўрмон ва дарё каби маконларда тасвирланади. Бунда ёзувчи уйдаги Гек ўзига тинч, тўқлик ва бахтиёрлигидан болаларча шўхликлар қилишини беради. Ўрмонда отаси қамаб қўйган кулбада ва ундан қочиш жараёни ифодаланган. Дарёда эса қуруқликка тцшолмасдан яшашга

мажбур бўлган бола фожеаси тасвирланган. Ҳар бир жой тасвири персонажнинг ўзига хос руҳий вазиятини, сюжет воқеалари таранглигини ифодалашга хизмат қилганини кўрамай.

Марк Твеннинг “Геккельбери Финн саргузаштлари” романида яна бир ўринда фирибгарлар, содда одамлар ва ихтиёр-мажбурий равишда фирибгарларга қўшилиб қолган Гек ва Жимни кузатиш мумкин. Олис Европадан келиб, Миссисипи дарёси бўйидаги овлоқ шаҳарчада вафот этган одам ва унинг мулкига меросхўр сифатида Европадан келган, ҳали унинг норасида қизлари танимайдиган қариндошлари тимсолидаги фирибгарлик воқеасида Жим ўқиб, енгил яраланади. Гек эса уни суяганча ўз кемаларига аранг чиқиб олади. Шу тариқа, Гек ва Жим ўз солларига чиқиб

олиб, неча кундан буён уларни мажбурий равишда ушлаб турган дангаса, дайди кишилар ҳамда уларни таъқиб қилаётган оломондан ҳам қутулишади. Бу ерда ҳам аслида образларнинг учлик қиёфасини кўриш мумкин.

Хуллас, келтирилган микромазмундаги гап қурилишининг матн, образ ва ўқувчига бир хилда тегишли эканлигини ҳам таъкидлаш лозим. Гаплар мураккаб қўшма гап бўлиб, улар матннинг мазмуний доирасини яратади, бу эса ундаги персонажнинг ботиний оламни намоён этади. Аммо улар ўқувчи томонидан ўқилсагина тугал систем яхлитлик касб этади. Бу эса образларнинг асардаги вазифасига кўра ҳам учлик тамойилига амал қилинишини эътироф этишни талаб этади.

References:

1. Горных А.А. Лакан (Лacan) Жак (1901—1981) / Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис, 2001. –1041 с.
2. Бунин И.А.Сны Чанга. Рассказ. http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_1820. .
3. The Adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer's Comrade) by Mark Twain. A Glass bookclassic. – p. 18 <http://boorzip.ru>
4. The category of space and time of tercets. KV. Yulchiyev-Scientific journal of the Fergana State University, 2019/4 . – p. 131-134.